

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA UYUSHMAGAN YOSHLARNI MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Matkarimov Ikrom Muxtarovich

Urganch davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20018565>

Annotatsiya: Mazkur maqolada innovatsion yondashuv asosida uyushmagan yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash metodikasini takomillashtirishga ta’sir etuvchi omillar tahlil qilinadi. Hozirgi ijtimoiy-madaniy sharoitda uyushmagan yoshlar bilan ishlash masalasi ularning ma’naviy qadriyatlarga munosabati, axloqiy mezonlari, fuqarolik mas’uliyati va ijtimoiy faolligini shakllantirish nuqtayi nazaridan alohida ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada mazkur jarayonga ta’sir etuvchi ijtimoiy, pedagogik, psixologik va tashkiliy omillar tizimli ravishda yoritilgan. Xususan, oila muhiti, mahalla instituti, ta’limiy va tarbiyaviy hamkorlik, yoshlarning individual xususiyatlari, axborot muhiti, raqamli texnologiyalar, mentorlik, interfaol metodlar hamda ijtimoiy sheriklikning metodik takomillashtirishdagi o’rni ochib berilgan. Shuningdek, uyushmagan yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda innovatsion yondashuvning mazmuni, uning tarbiyaviy jarayon samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari va metodik ustunliklari asoslab beriladi. Tadqiqot natijasida metodikani takomillashtirishga xizmat qiluvchi ustuvor omillar aniqlanib, ularni tarbiyaviy amaliyotga joriy etish bo’yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so’zlar: ma’naviy-axloqiy tarbiya, innovatsion yondashuv, metodikani takomillashtirish, ta’sir etuvchi omillar, pedagogik omillar, ijtimoiy omillar, psixologik omillar, mahalla, oila, ijtimoiy sheriklik, interfaol metodlar, mentorlik, raqamli texnologiyalar, tarbiyaviy samaradorlik.

Mahalla yoshlarining ijtimoiylashuvi, qadriyatlarni o’zlashtirishi va ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirishda muhim ijtimoiy-pedagogik muhit hisoblanadi. Ayniqsa, turli sabablarga ko’ra ta’lim va tarbiya tizimidan chetda qolgan uyushmagan yoshlar uchun mahalla ularning jamiyat bilan muloqotga kirishishidagi asosiy maydon vazifasini bajaradi. Shu bois mahalla doirasidagi ijtimoiy munosabatlar, jamoatchilik faolligi, ijtimoiy nazorat va qo’llab-quvvatlash mexanizmlarining mazmuni uyushmagan yoshlarning ma’naviy-axloqiy rivojlanishiga bevosita ta’sir ko’rsatishda maktabdan tashqari ta’lim jarayonida hamkorlik asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion yondashuv asosida maktabdan tashqari ta’lim jarayonida mahalladagi uyushmagan yoshlarni, mahalla faqat nazorat qiluvchi yoki ma’muriy institut sifatida emas, balki tarbiyaviy jarayonning faol subyekti sifatida qayta talqin etishni talab etadi. Bunda mahalla yoshlarning ehtiyoj va qiziqishlariga mos tarbiyaviy tashabbuslarni qo’llab-quvvatlovchi, ijtimoiy faollikni rag’batlantiruvchi va shaxsiy rivojlanishiga ko’maklashuvchi muhitga aylanishida umumta’lim maktablari bilan muntazam hamkorlikni olib borishi zarur. Ushbu jarayonda oila-mahalla-ta’lim muassasasi o’rtasidagi integrativ hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. Uyushmagan yoshlar orasida uchraydigan tarbiyaviy uzilishlarning aksariyati oiladagi ijtimoiy-psixologik muammolar, tarbiyaviy nazoratning sustligi yoki pedagogik madaniyatning

yetarli emasligi bilan bog‘liq. Innovatsion yondashuv asosida maktabdan tashqari ta’limda ota-onalar bilan ishlashning yangi shakllarini (treninglar, maslahatlar, interaktiv seminarlar) joriy etish, ularni tarbiyaviy jarayonning faol ishtirokchisiga aylantirish yoshlarning ma’naviy-axloqiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Mazkur yondashuv an’anaviy nasihat va targ‘ibotga asoslangan usullardan voz kechib, faoliyatga yo‘naltirilgan, interaktiv metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Loyihaviy faoliyat, ijtimoiy aksiyalar, muammoli vaziyatlar asosida mashg‘ulotlar, mentorlik va refleksiv faoliyat uyushmagan yoshlarning axloqiy tanlov qilish, mas’uliyatni his etish va ongli qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Metodik ta’minotning zamonaviyligi va moslashuvchanligi tarbiyaviy jarayon samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylangan hozirgi sharoitda innovatsion yondashuv doirasida axborot-kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanish zarur. Ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar va mobil ilovalar orqali ma’naviy-axloqiy mazmundagi kontent yaratish va tarqatish yoshlarning ongiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Shu bilan birga, maktabdan tashqari ta’limda raqamli savodxonlikni rivojlantirish yoshlarni zararli axborotlardan himoyalash hamda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Innovatsion yondashuv shaxsga yo‘naltirilgan tarbiya tamoyiliga asoslanib, maktabdan tashqari ta’limda uyushmagan yoshlarning individual ehtiyojlari, qiziqishlari, psixologik xususiyatlari va hayotiy tajribasini hisobga olishni talab etadi. Bunday yondashuv yoshlarning o‘zini anglash, o‘z xulq-atvorini boshqarish va axloqiy o‘zini-o‘zi nazorat qilish kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini beradi. Ma’naviy-axloqiy tarbiya samaradorligi yoshlarni real ijtimoiy faoliyatga jalb etish orqali yanada oshadi. Volontyorlik, jamoat ishlari va mahalla tadbirlarida ishtirok etish yoshlarning ijtimoiy mas’uliyati hamda fuqarolik pozitsiyasini shakllantiradi.

1.Jadval

Innovatsion yondashuv asosida uyushmagan yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashga ta’sir etuvchi omillar

№	Ta’sir etuvchi omillar tasnifi	Mazmuni-mohiyati	Tarbiyaviy ta’sir natijasida shakllanadi
1.	Ijtimoiy-pedagogik muhit	Maktabdan tashqari ta’limda mahalladagi ijtimoiy munosabatlar, jamoatchilik faoliyati bilan tanishish	Ijtimoiy moslashuvchan, ijobiy xulq-atvor shakllanadi
2.	Oila-mahalla-ta’lim hamkorligi	Integrativ hamkorlik modeli, maktabdan tashqari ota-onalar bilan ishlashning tizimi	Tarbiyaviy jarayonda uzluksizlik
3.	Innovatsion metodlar	Loyihaviy faoliyat, mentorlik, treninglar	Axloqiy qaror qabul qilish
4.	Raqamli texnologiyalar	Onlayn platformalar, ijtimoiy tarmoqlar	Raqamli savodxonlik, axborot xavfsizligi
5.	Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv	Individual ehtiyoj va qiziqishlarni hisobga olish	O‘zini anglash, o‘zini boshqarish
6.	Ijtimoiy faoliyat	Volontyorlik, jamoat ishlari	Fuqarolik mas’uliyati

Ushbu jadvalda innovatsion yondashuv asosida maktabdan tashqari ta’limda uyushmagan yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashga ta’sir etuvchi asosiy omillar tizimli ravishda guruhlangan va ularning tarbiyaviy natijalarga ta’siri ochib berilgan. Jadval mazmuni tahlili shuni ko’rsatadiki, mazkur jarayon yakka omil ta’sirida emas, balki bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy-pedagogik, tashkiliy, metodik va shaxsiy omillar uyg‘unligi asosida samarali amalga oshiriladi. Jadvalda keltirilgan **ijtimoiy-pedagogik muhit** omillari mahalladagi ijtimoiy munosabatlar, jamoatchilik faolligi va qo‘llab-quvvatlash tizimi orqali uyushmagan yoshlarning ijtimoiy moslashuvi hamda ijobiy xulq-atvorini shakllantirishga xizmat qilishini ko’rsatadi. Bu omil mahallani yoshlar tarbiyasidagi asosiy ijtimoiy maydon sifatida qarash zarurligini tasdiqlaydi. **Oila-mahalla-ta’lim muassasasi hamkorligi** omillari tarbiyaviy ta’sirning uzluksizligini ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Integrativ hamkorlik modeli orqali oila va mahallaning tarbiyaviy salohiyati birlashtirilib, yoshlarda kuzatiladigan tarbiyaviy uzilishlarni bartaraf etish imkoni yaratiladi. Bu esa ma’naviy-axloqiy rivojlanishning barqarorligini ta’minlaydi. Jadvalda alohida o‘rin olgan **innovatsion metodlar** omillari (loyihaviy faoliyat, treninglar, mentorlik) yoshlarni faol sub’ekt sifatida tarbiyaviy jarayonga jalb etishga yo‘naltirilgan. Mazkur omil uyushmagan yoshlarda axloqiy tanlov qilish, mustaqil qaror qabul etish va mas’uliyat hissini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. **Raqamli texnologiyalar** omillari zamonaviy axborot muhiti sharoitida yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasini ta’minlashda yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Jadvalda ushbu omilning raqamli savodxonlikni oshirish va axborot xavfsizligini ta’minlashga xizmat qilishi ko’rsatilgan bo‘lib, bu innovatsion yondashuvning zamonaviy o‘quvchi-yoshlarga mosligini tasdiqlaydi. **Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv** omillari uyushmagan yoshlarning individual xususiyatlarini hisobga olish orqali ularda o‘zini anglash, o‘z xulq-atvorini boshqarish va axloqiy o‘zini-o‘zi nazorat qilish kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan. Bu omil tarbiyaviy ta’sirning shaxsiy ahamiyat kasb etishini ta’minlaydi. Shuningdek, **ijtimoiy faoliyat** omillari yoshlarni volontyorlik, jamoat ishlari va mahalla tadbirlariga jalb etish orqali ularda fuqarolik mas’uliyati, ijtimoiy faol pozitsiya va jamiyatga daxldorlik hissini shakllantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Umuman olganda, jadvalda aks ettirilgan omillar o‘zaro bog‘liq holda uyushmagan yoshlarning ma’naviy-axloqiy barkamolligini ta’minlashga qaratilgan yaxlit innovatsion tarbiyaviy tizimni ifodalaydi. Mazkur tizimni amaliyotga joriy etish mahallalarda yoshlar bilan ishlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Demak, mahallalardagi uyushmagan yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashning ustuvor jihatlaridan biri unda ma’naviy ehtiyojni shakllantirish va barqaror qaror toptirish bilan bevosita bog‘liqdir. Chunki ma’naviy ehtiyoj insonning faqat moddiy turmush o‘quvchi-yoshlari bilan cheklanib qolmasdan, balki hayotning mazmunini anglash, ijtimoiy munosabatlarda munosib o‘rin egallash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o‘zlashtirish, axloqiy me’yorlarga tayanib yashash hamda shaxsiy kamolotga erishishga bo‘lgan ichki intilishini ifodalaydi. Ilmiy nuqtai nazardan qaralganda, ma’naviy ehtiyoj davlat, jamiyat va shaxs hayotining barqarorligida moddiy ehtiyojlardan tashqari bo‘lgan ma’naviy o‘quvchi-yoshlar, manfaatlar va ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan murakkab ijtimoiy-psixologik va ma’rifiy hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. U ijtimoiy, siyosiy, falsafiy, ilmiy, axloqiy, diniy, huquqiy va estetik yo‘nalishlarda aniq ko‘rinish kasb etadi. Shu bois ma’naviy ehtiyoj inson ongida o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi, balki ijtimoiy ong

shakllariga tayanadigan faol harakat, maqsadli tarbiya, shaxsiy tajriba va ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanadi¹ [1, 69-b.].

Shu o'rinda, ma'naviy ehtiyojning qaror topishi shaxsning ichki dunyosida qadriyatlar tizimining shakllanishi bilan bog'liq bo'lib, bu jarayonda uning dunyoqarashi, ijtimoiy pozitsiyasi, hayotiy maqsadlari va xulq-atvor mezonlari asta-sekinlik bilan mustahkamlanadi. Agar shaxsda ezgulikka intilish, haqiqatni anglash, jamiyat manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo'ya olish, oila, jamoa va Vatan oldidagi burchni his etish kabi ma'naviy ehtiyojlar yetarli darajada shakllansa, bunday inson o'z faoliyatini ongli, mas'uliyatli va ijobiy yo'nalishda tashkil etadi. Aksincha, ma'naviy ehtiyoj susaygan yoki yetarli darajada qaror topmagan holatlarda shaxsda befarqlik, iste'molchilik kayfiyati, yengil hayotga moyillik, ijtimoiy mas'uliyatdan qochish, axloqiy beqarorlik va tashqi ta'sirlarga tez berilish kabi salbiy holatlar yuzaga kelishi mumkin. Demak, shaxs ma'naviyatini rivojlantirishda ma'naviy ehtiyojni shakllantirish nafaqat tarbiyaviy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash nuqtai nazaridan ham alohida ahamiyatga ega. Jamiyat taraqqiyoti amaliyoti shuni ko'rsatadiki, xalqning o'z ma'naviy ildizlari, tarixiy xotirasi, milliy qadriyatlari va asriy an'analaridan uzoqlashishi ijtimoiy muhitning sog'lom rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday vaziyatda ijtimoiy munosabatlarda muvozanat buziladi, ma'naviy inqiroz, o'zlikdan uzoqlashish, qadriyatlar almashinuvi va ma'naviy bo'shliq vujudga keladi. Natijada xudbinlik, jinoyatchilik, befarqlik, milliy va ijtimoiy ziddiyatlarga moyillik kuchayishi mumkin. Ayniqsa, dunyoqarashi to'liq shakllanib ulgurmagani, hayot yo'li va ijtimoiy maqomi aniqlashuv bosqichida turgan yoshlar bu kabi salbiy ta'sirlarga nisbatan ancha ta'sirchan bo'ladi. Ma'naviy bo'shliq mavjud bo'lgan sharoitda ushbu bo'shliqni yot g'oyalar, ommaviy madaniyatning yuzaki ko'rinishlari, turli buzg'unchi axborotlar va shaxsni ichki jihatdan zaiflashtiruvchi ta'sirlar egallashi mumkin. Shu jihatdan, yoshlar ma'naviyatini muhofaza qilish va mustahkamlash masalasi jamiyat taraqqiyotining muhim shartlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Shu sababli, mazkur muammo, xususan, mahallalardagi uyushmagan yoshlar misolida yanada dolzarb tus oladi. Chunki ijtimoiy foydali faoliyatdan chetda qolgan, ta'lim tizimi va mehnat bozori bilan mustahkam bog'lanmagan yoshlarda hayotga nisbatan noaniqlik, ertangi kunga ishonchsizlik, vaqtdan samarasiz foydalanish, maqsadsizlik va ijtimoiy begonalashuv holatlari kuchayishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Bunday sharoitda ularning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur o'rganish va mazkur ta'sirni innovatsion yondashuvlar asosida boshqarish muhim pedagogik vazifaga aylanadi. Zero, ta'lim va mehnat faoliyatidan uzilish yoshning faqat iqtisodiy faollikdan chetlashishi emas, balki uning ma'naviy hayotida ham muayyan bo'shliq paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu bo'shliq esa mustaqil hayotga tayyorgarlik, ijtimoiy moslashuv, axloqiy tanlov va shaxsiy mas'uliyatning shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

¹ Маънавият: асосий тушунчалар изоҳли луғати // тузувчи ва масъул муҳаррир Қ.Назаров. – Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2010 – 760 б.

1.rasm. Uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga ta'sir etuvchi psixologik omillar

Uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash jarayonida psixologik omillar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Chunki mazkur toifadagi yoshlarning ijtimoiy faollikdan ma'lum darajada chetda qolishi, ko'p hollarda, faqat tashqi ijtimoiy-iqtisodiy sabablar bilan emas, balki ularning ichki ruhiy holati, o'z-o'zini anglash darajasi, hayotga munosabati, shaxsiy maqsadlari va axloqiy tanlovga tayyorligi bilan ham bog'liq bo'ladi. Shu ma'noda psixologik omillar yoshning ma'naviy-axloqiy tarbiyaga nisbatan ochiqligi yoki yopiqligi, tarbiyaviy ta'sirni qabul qilish darajasi hamda o'z xulq-atvorini ongli boshqarish qobiliyatini belgilaydi. Avvalo, motivatsion-ehtiyoj omili alohida ahamiyatga ega. Yoshlarning qanday yashashi, qanday faoliyatga intilishi, qanday muhitni tanlashi va qaysi qadriyatlarni qabul qilishi ko'p jihatdan uning ichki ehtiyojlari va hayotiy motivlariga bog'liq. Uyushmagan yoshlarda ko'pincha maqsadning noaniqligi, ijtimoiy foydali faoliyatga nisbatan qiziqishning pastligi, o'z hayotini mazmunli tashkil etishga doir ichki rag'batning sustligi kuzatiladi. Natijada ularda ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunini anglash va qabul qilish jarayoni ham sekin kechadi. Demak, bunday yoshlar bilan ishlashda avvalo ularda hayotiy maqsad, foydali faoliyatga ehtiyoj va o'zini namoyon qilishga nisbatan ichki motivatsiyani shakllantirish zarur bo'ladi.

Ikkinchi muhim psixologik omil - o'z-o'zini anglash va o'zini baholash darajasidir. Shaxs o'z imkoniyati, qadri, jamiyatdagi o'rni va kelajagiga nisbatan qanday tasavvurga ega bo'lsa, uning xulq-atvori va ma'naviy qarorlari ham shunga mos shakllanadi. Agar yosh o'zini jamiyat uchun ahamiyatsiz, keraksiz yoki muvaffaqiyatga erisha olmaydigan shaxs sifatida qabul qilsa,

unda befarqlik, tushkunlik, ijtimoiy chetlanish va axloqiy beqarorlik kuchayishi mumkin. Aksincha, o‘z kuchiga ishonch, shaxsiy qadrni his etish va kelajakka nisbatan ijobiy qarash ma’naviy-axloqiy tarbiya samaradorligini oshiradi. Shuning uchun bunday yoshlar bilan ishlashda ularning o‘zini baholashini sog‘lomlashtirish, o‘z imkoniyatlarini anglatish va shaxsiy salohiyatiga ishonch uyg‘otish muhimdir.

Uchinchi omil - emotsional-psixologik holatdir. Ruhiiy zo‘riqish, ichki bezovtalik, xavotir, tushkun kayfiyat, agressivlik, ruhiy charchoq yoki uzoq davom etuvchi stress holatlari yoshning ma’naviy tarbiyani qabul qilish qobiliyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Psixologik jihatdan beqaror yosh axloqiy me’yorlarni anglashdan ko‘ra tezkor hissiy ta’sirlarga bo‘ysunishi mumkin. Bunday sharoitda u salbiy guruhiiy ta’sirga, yengil hayot tarziga yoki zararli odatlarga moyil bo‘lib qoladi. Shu sababli ma’naviy-axloqiy tarbiya jarayonida yoshning ruhiy holatini inobatga olish, unda ichki barqarorlik, hissiy muvozanat va muammolarni konstruktiv hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim psixologik vazifa hisoblanadi.

To‘rtinchi omil - muloqot va ijtimoiy-psixologik muhit ta’siridir. Yosh inson ma’naviy jihatdan yakka holda emas, balki muloqot jarayonida shakllanadi. Oila a’zolari, mahalla faollari, tengdoshlar, ustozlar va katta yoshdagilar bilan bo‘lgan munosabatlar uning axloqiy qarashlari, o‘zini tutish uslubi va qadriyatlariga munosabatiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Agar yosh hurmat, ishonch, qo‘llab-quvvatlash va adolatga asoslangan muhitda yashasa, unda ijobiy axloqiy sifatlar osonroq qaror topadi. Aksincha, inkor etuvchi, tahqirlovchi, befarq yoki ziddiyatli muhit yoshda ichki norozilik, ishonchsizlik va ijtimoiy qarama-qarshilik hissini kuchaytiradi. Ayniqsa, ta’lim va mehnatdan uzoqlashgan yoshlar ko‘pincha ijobiy ijtimoiy muloqot tanqisligini his qiladi, shu bois ular bilan ishlashda psixologik qo‘llab-quvvatlovchi muloqot muhitini yaratish alohida ahamiyatga ega.

Beshinchi omil - taqlid va milliy o‘zlikni anglash omili hisoblanadi. Yoshlar psixologik jihatdan o‘zlari uchun ahamiyatli bo‘lgan shaxslarga taqlid qilishga, ularning qarash va xulqini o‘ziga singdirishga moyil bo‘ladi. Agar ularning atrofida namunaviy ota-ona, obro‘li ustoz, mas’uliyatli mahalla faoli yoki hayotda o‘z o‘rnini topgan kattalar bo‘lsa, bu holat ijobiy axloqiy identifikatsiyaga olib keladi. Biroq namunaviy shaxslar yetishmasa yoki salbiy obrazlar ustunlik qilsa, yoshlarda xulq-atvor me’yorlari buzilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, ma’naviy-axloqiy tarbiya jarayonida shaxsiy namuna, ijobiy liderlik va ishonchli munosabatlar psixologik ta’sirning muhim vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Oltinchi omil - qadriyatli yo‘nalganlik va ma’naviy ishonchning shakllanganlik darajasidir. Yosh qaysi qadriyatlarni hayotining asosiy mezonini deb qabul qilsa, uning xulq-atvori, qarorlari va kelajakka munosabati ham shunga qarab rivojlanadi. Agar unda milliy qadriyatlar, umuminsoniy tamoyillar, vijdon, burch, halollik, mehr-oqibat va mas’uliyat kabi ma’naviy mezonlar barqaror o‘rnashgan bo‘lsa, tashqi salbiy ta’sirlar unga kamroq ta’sir qiladi. Aksincha, qadriyatli yo‘nalish noaniq bo‘lsa, yosh vaziyatga qarab yo‘nalishini tez o‘zgartiradi, axloqiy qarashlarida mustahkamlik kuzatilmaydi. Shuning uchun ma’naviy-axloqiy tarbiyada qadriyatlarning mazmunini tushuntirish bilan cheklanmay, ularni yoshning ichki ishonchiga aylantirish talab etiladi.

Shuningdek, irodaviy sifatlar va o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyati ham muhim psixologik omillar sirasiga kiradi. Yoshning o‘z his-tuyg‘ularini nazorat qila olishi, sabr-toqatli bo‘lishi, vaziyatni tahlil qilib qaror qabul qilishi, tashqi bosimlarga qarshi tura olishi uning ma’naviy barqarorligini ta’minlaydi. Irodasi sust, tez ta’sirlanuvchan yoki qaram ruhiyatga ega yoshlarda salbiy ta’sirlarga moyillik yuqori bo‘ladi. Shu bois ularda mustaqil fikrlash, ongli tanlov qilish va

o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish ma‘naviy-axloqiy tarbiyaning psixologik negizini mustahkamlaydi.

Umuman, maktabdan tashqari ta‘limda uyushmagan yoshlarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalashga ta‘sir etuvchi psixologik omillar yoshning ichki dunyosi bilan tashqi ijtimoiy muhit o‘rtasidagi murakkab o‘zaro ta‘sirni ifoda etadi. Motivatsiya, o‘z-o‘zini anglash, emotsional holat, muloqot muhiti, taqlid mexanizmi, qadriyatli yo‘nalganlik va irodaviy sifatlar bir-biri bilan uzviy bog‘liq holda yoshning ma‘naviy qiyofasini shakllantiradi. Shu sababli mazkur toifadagi yoshlar bilan ishlashda faqat tashqi tarbiyaviy tadbirlar bilan cheklanish emas, balki ularning psixologik holati, ichki ehtiyoji va shaxsiy rivojlanish xususiyatlarini chuqur hisobga olgan holda yondashish zarur. Ana shunday yondashuvgina ma‘naviy-axloqiy tarbiyani samarali tashkil etish, yoshlarda barqaror qadriyatlar tizimini shakllantirish va ularni ijtimoiy faol hayotga qayta jalb etishga xizmat qiladi.

Mahallalardagi uyushmagan yoshlarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalashga ta‘sir etuvchi omillar ko‘p qirrali hamda o‘zaro bog‘liq xususiyatga egadir. Birinchi navbatda, oila muhiti yetakchi omil sifatida namoyon bo‘ladi. Oiladagi sog‘lom ma‘naviy muhit, ota-ona mas‘uliyati, o‘zaro hurmat, mehr-oqibat, mehnatsevarlik, tartib-intizom va shaxsiy namuna yoshning ma‘naviy ehtiyojini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Oilada e‘tibor, nazorat va ruhiy qo‘llab-quvvatlash yetarli bo‘lmagan hollarda esa yoshda ichki bo‘shliq, befarqlik yoki salbiy guruhlariga moyillik vujudga kelishi mumkin. Ikkinchi muhim omil mahalla muhiti hisoblanadi. Mahalla - yoshning kundalik ijtimoiy hayoti kechadigan, uning xulqi, munosabati, dunyoqarashi va faolligi bevosita namoyon bo‘ladigan tabiiy ijtimoiy makondir. Shu sababli mahalla institutining tarbiyaviy salohiyatidan maqsadli foydalanish yoshlarni ma‘naviy-axloqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlashda katta imkoniyatlarni ochib beradi. Shu bilan birga, tengdoshlar muhiti, axborot-kommunikatsiya maydoni, ommaviy axborot vositalari va raqamli platformalar ham yoshlar ma‘naviyatiga kuchli ta‘sir etuvchi omillar hisoblanadi. Zamonaviy axborot makonida yoshlar turli mazmundagi g‘oyalar, qarashlar va madaniy ta‘sirlar bilan doimiy to‘qnash kelmoqda. Agar ularda tanqidiy fikrlash, axborotni saralash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan munosabat shakllanmagan bo‘lsa, salbiy axborot oqimlari ta‘siriga tushish xavfi ortadi. Shu bois uyushmagan yoshlar bilan ishlashda raqamli-ma‘rifiy tarbiya, mediasavodxonlik, axborot madaniyati va ma‘naviy immunitetni shakllantirish masalalariga ham alohida e‘tibor qaratish zarur. Bu o‘rinda yoshlarning qiziqish doirasi, ruhiy holati va ijtimoiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda tarbiyaviy ta‘sirni tashkil etish pedagogik samaradorlikni oshiradi.

Mahalla sharoitida mazkur toifadagi yoshlarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalashda innovatsion yondashuvni qo‘llash zarurati aynan ana shu murakkab omillar tizimi bilan belgilanadi. Innovatsion yondashuv an‘anaviy tarbiyaviy ta‘sir shakllari bilan cheklanib qolmasdan, yoshlarning ehtiyoji, qiziqishi, ijtimoiy maqomi va hayotiy muammolarini hisobga olgan holda yangi mazmun, vosita va texnologiyalarni ishlab chiqishni nazarda tutadi. Bunda individual diagnostika, manzilli tarbiyaviy dasturlar, ijtimoiy-psixologik hamrohlik, kasbga yo‘naltirish, volontyorlik faoliyati, jamoaviy loyihalar, madaniy-ma‘rifiy klublar, “ustoz-shogird” mexanizmlari, amaliy mashg‘ulotlar, treninglar, raqamli platformalar va mahalla darajasidagi ijtimoiy sheriklik tizimlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv yoshning faqat tashqi xulqini tartibga solish emas, balki uning ichki ehtiyojlari, hayotiy maqsadlari va ma‘naviy pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Халқ сўзи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 23 сентябрдаги БМТ 75 сессиясидаги нулқи. 2017 й. 24 сентябрь сони
2. Халқ сўзи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 мартдаги “Ёшлар маънавиятини юксалтириш, уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш бўйича муҳим вазифалар”нутқи. 2020 й. 20 март
3. Маънавият: асосий тушунчалар изоҳли луғати // тузувчи ва масъул муҳаррир Қ.Назаров. – Т.: Гафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2010 – 760 б.
4. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 9. – No. 7.
5. Tursunboyevich OA Pedagogical and psychological opportunities for the development of socially active civic competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – No. 3. - S. 1888-1897.
6. Abduganiyev OT FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS //E Conference Zone. - 2022. - S. 10-13.